

INFLUÊNCIA DE FATORES CLIMÁTICOS NO RECRUTAMENTO E MORTALIDADE DO BAMBU *GUADUA WEBERBAUERI* EM UMA FLORESTA NAS CERCANIAS DE RIO BRANCO, ACRE.

Maxwel Cavalcante da Cruz¹, Evandro José Linhares Ferreira², Anelena Lima de Carvalho³
Gabriel Richard Da Costa Carvalho,⁴ Yasmin Oliveira Rodrigues⁵, Romário de Mesquita
Pinheiro⁶, Quétilla Souza Barros⁷

¹ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, maxwel46@gmail.com; ² Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, evandro@inpa.gov.br; ³ Universidade Federal do Acre-UFAC, Campus Floresta, Gleba Formoso, Lote 245, Cruzeiro do Sul-AC, CEP: 69980-000, anelenacarvalho@gmail.com; ⁴ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, grichard-6@hotmail.com; ⁵ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, yasminac107@gmail.com; ⁶ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, romario.ufacpz@hotmail.com; ⁷ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, quetilabarros@gmail.com.

Resumo

Bambus do gênero *Guadua* são comuns em florestas no sudoeste da Amazônia e no leste do Acre, onde parecem ser favorecidos pelo comportamento caducifólio das florestas em razão da forte sazonalidade da precipitação. Quando dominante, *Guadua weberbaueri*, um bambu alastrante, de rápido e agressivo crescimento e semélparo (com evento único e síncrono de reprodução e morte a cada 28 anos), altera a estrutura das florestas, que ficam pobres em biomassa, área basal, densidade arbórea, riqueza florística e potencial madeireiro. Assim, conhecer a dinâmica do bambu nessas florestas pode ajudar no manejo mais sustentável das mesmas. Avaliou-se a possível influência de fatores climáticos (insolação e precipitação) no recrutamento e mortalidade de colmos de bambu em uma área florestal no leste do Acre. Os dados foram colhidos em três (3) parcelas (10 m x 50 m) instaladas em áreas com bambu era dominante. Se concluiu que não é possível comprovar essa influência porque a população avaliada passava por um evento de semelparidade.

Palavras-chave — Amazônia, florestas com bambu, dinâmica populacional, senescência.

Abstract

Bamboos of the genus Guadua are common in forests in southwestern Amazonia and eastern Acre, where they appear to be favored by the deciduous behavior of the forests due to strong seasonality of precipitation. When dominant, Guadua weberbaueri, a spreading, fast-growing, aggressive, and semi-pelagic bamboo (with a single, synchronous reproductive and death event every 28 years), alters the structure of the forests, which become poor in biomass, basal area, tree density, floristic richness, and timber potential. Thus, knowing the dynamics of bamboo in these forests can help to manage them more sustainably. We evaluated the possible influence of climatic factors (insolation and precipitation) on recruitment and mortality of bamboo stems in a forest area in eastern Acre. Data were collected in three (3) plots (10 m x 50 m) plotted in areas where bamboo was dominant. It was concluded that it is not possible to prove this influence because the population evaluated was undergoing a semelparity event.

Key words — Amazon, Bamboo forests, population dynamics, senescence.

1. INTRODUÇÃO

A ocorrência de bambus do gênero *Guadua* em florestas do Sudoeste da Amazônia parece ser especialmente favorecida por perturbações que resultam na abertura de clareiras no seu dossel [1] e pelo comportamento estacional das árvores que compõem o dossel dessas florestas que, anualmente, perdem as folhas no auge do período seco [2].

No leste do estado do Acre, a pluviosidade anual média é de 1.900 mm, mas pode cair para menos de 1.500 mm em anos muito secos [3]. Ferreira [2] sugere que o comportamento estacional do dossel das florestas do sudoeste da Amazônia está relacionado com a forte sazonalidade climática ocorrente naquela região. A sazonalidade da precipitação é bastante pronunciada e o período seco pode se estender por até cinco meses (de meados de abril a meados de setembro), mesmo nos anos considerados climaticamente normais [3, 4].

O comportamento caducifólio do dossel das florestas onde o bambu é dominante no sub-bosque cria anualmente, durante alguns meses, condições ideais de luminosidade que favorecem o estabelecimento, a expansão e a perenidade do bambu no sub-bosque florestal [2]. Vale ressaltar que mesmo com restrição de água no solo no período de estiagem, os colmos de uma das espécies de bambu mais comuns na região, *Guadua weberbaueri*, são capazes de crescer 1,2 m lineares/mês porque acumulam água em seu interior [1, 5].

Guadua weberbaueri e *G. sarcocarpa*, as espécies mais frequentes de bambus nas florestas do sudoeste da Amazônia, se caracterizam pelo rápido crescimento e agressividade na colonização de novas áreas do sub-bosque, especialmente nas Florestas Ombrófilas Abertas que predominam na região [2]. O surgimento de aberturas naturais ou antrópicas no dossel das florestas cujo sub-bosque é dominado por bambus do gênero *Guadua* estimulam uma rápida ocupação dessas aberturas por numerosos colmos desses bambus, que crescem a partir de uma teia de rizomas previamente estabelecida sob o solo florestal [2].

O excessivo número de colmos que surge, cresce e se escora em indivíduos arbóreos locais, terminando por danificar ou quebrar, pelo excessivo peso que exercem, galhos ou troncos das árvores-escoras. Sem suporte, os colmos de

bambu, muitos com até 20 m de comprimento, caem sobre o solo florestal danificando o estrato herbáceo e regenerativo da floresta, formando uma barreira mecânica que dificulta ou restringe a regeneração das outras espécies florestais [2, 5, 6, 7].

A ocorrência do bambu no sub-bosque das florestas do sudoeste da Amazônia tem como resultado uma tendência na predominância de espécies arbóreas pioneiras [8], resultando em uma menor riqueza florística, redução da densidade arbórea, da área basal e da diversidade de espécies arbóreas, que pode ser até 60% menor do que nas florestas onde o bambu não está presente [1,8, 9, 10].

Nota-se ainda que as florestas com bambu dominante podem apresentar uma redução da biomassa aérea entre 29% e 39% [11] e do potencial de armazenamento de carbono entre 30 e 50% [1]. Conseqüentemente, as florestas com bambu dominante no sudoeste da Amazônia apresentam um menor potencial de exploração madeireira [6]. Além disso, a exploração madeireira nestas florestas pode impactar significativamente a densidade arbórea já reduzida [8], diminuindo o número de indivíduos arbóreos que, em teoria, estariam aptos para um segundo ciclo de exploração (cerca de 25-30 anos após o primeiro), comprometendo assim a capacidade produtiva das florestas exploradas [12].

Finalmente, é importante ressaltar que os bambus do gênero *Guadua* são semélparos e apresentam um único evento síncrono de reprodução e morte em toda a população de indivíduos espacialmente contíguos [13]. No sudoeste da Amazônia, esses eventos ocorrem a cada 28 anos [14].

Diante dessa situação, é importante aprofundar os conhecimentos sobre essas florestas com bambu para desenvolver estratégias que permitam um melhor aproveitamento e sustentabilidade do manejo da exploração de seus recursos madeireiros e não madeireiros.

O presente estudo objetivou avaliar se o recrutamento e a mortalidade dos colmos da espécie de bambu lenhosa *Guadua weberbaueri* encontrada em Florestas Ombrófilas Abertas na região Leste do Acre são afetados pela sazonalidade climática característica da região.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo foi realizado no fragmento florestal existente na Fazenda Experimental (FE) Catuaba, uma área destinada à realização de pesquisas pertencente à Universidade Federal do Acre, localizada na altura do km 23 km da rodovia BR-364, sentido Rio Branco-Porto Velho (10°04'S; 67°37'W. Alt.: 214 m), no município de Senador Guiomard, Acre (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localização da Fazenda Experimental (FE) Catuaba, no município de Senador Guiomard, Acre.

A Fazenda Experimental possui uma área com cerca de 850 hectares cobertas por florestas primárias abertas com bambu e palmeiras e florestas secundárias sobre relevo suavemente ondulado [15]. O clima na região caracteriza-se por duas estações bem definidas: a chuvosa, que vai de meados de outubro a meados de abril, recebe 75,05% das precipitação, e a seca, entre meados de abril e meados de outubro, recebe o restante 24,95% das chuvas. A temperatura média varia entre 22 e 24 °C e a média de precipitação anual é de 1.973 mm [3, 16].

Dados climáticos

Os dados climático relativos à insolação e precipitação foram obtidos da estação meteorológica “Rio Branco” do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. O monitoramento das variáveis climáticas foi realizado no período seco (agosto a outubro de 2021) e no período chuvoso (novembro de 2021 a janeiro de 2022).

Recrutamento e mortalidade dos colmos de bambu

Os dados sobre o recrutamento e a mortalidade dos colmos de bambu foram colhidos em três (3) parcelas instaladas no interior do fragmento florestal, nas áreas onde o bambu era dominante no sub-bosque. Cada parcela media 10 m x 50 m (0,05 ha) e localizavam-se a uma distância de no mínimo 300 m uma das outras (Figura 2). A fim de facilitar a coleta e o controle das informações no campo, cada parcela foi subdividida em cinco (5) subparcelas de 10 x 10 m.

Figura 2. Representação esquemática das parcelas instaladas para o monitoramento da mortalidade e recrutamento de colmos de bambu na FE Catuaba, no município de Senador Guiomard, Acre.

Inicialmente foi feito um censo de 100% dos colmos encontrados nas parcelas. Os colmos foram marcados, identificados e classificados de acordo com suas características. Colmos considerados vivos eram aqueles que apresentavam tonalidade verde-escura em sua parte exterior. Como mortos eram os que apresentavam tonalidade amarela e ausência de ramos e folhas.

Os colmos foram monitorados mensalmente para determinar a entrada (brotamentos) e saída dos mesmos (morte) da população.

Análise dos dados

Para avaliar a influência dos fatores climáticos insolação e precipitação sobre os fatores brotamento, mortalidade e número de colmos adultos, foi realizada uma correlação de Pearson (r).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Percebe-se que no período observado, em todas as parcelas a mortalidade foi sempre superior ao recrutamento (Tabela 1).

	Recrutados	Mortos
Parcela 1	17	29
Parcela 2	13	27
Parcela 3	3	7

Tabela 1. Número de colmos de *Guadua weberbaueri* recrutados e mortos nas parcelas avaliadas na FE Catuaba, em Senador Guimard, Acre.

A possível explicação para esse desequilíbrio era a mortalidade natural em curso da população de bambu existente no fragmento florestal da FE Catuaba que, segundo Evandro Ferreira (comunicação pessoal), tinha se iniciado em meados de 2019. Assim, a prevalência da mortalidade sobre o recrutamento reflete essa situação e indica que a gradual morte dos rizomas subterrâneos da população local do bambu, que originam novos brotamentos, resultará na diminuição paulatina e, ao final, completa paralisação de novos brotamentos.

A figura 3 mostra uma gradual redução no número de colmos adultos vivos de *G. weberbaueri* nas três parcelas avaliadas na área de estudo. Entretanto, observou-se um incremento de colmos em novembro de 2021 (Figura 4), resultado do incremento de brotamentos verificados nesse mesmo mês, o único em que não se registrou mortalidade.

Figura 3. Número de colmos adultos vivos de *Guadua weberbaueri* em relação a insolação e a precipitação na FE Catuaba, em Senador Guimard, Acre.

Figura 4. Número de colmos de *Guadua weberbaueri* recrutados (valores positivos) e mortos (valores negativos) durante o período de monitoramento realizado na FE Catuaba, em Senador Guimard, Acre.

A análise de correlação (Tabela 2) mostrou que as correlações entre os fatores climáticos (insolação e precipitação) foram fracas com os fatores brotamento, mortalidade e número de colmos adultos vivos. A exceção foi a correlação moderada e negativa (-0.6697) entre a precipitação e o número de colmos adultos vivos. Nesse caso, entretanto, se avalia que o incremento da precipitação não foi o responsável pela diminuição do número de colmos adultos, como observado na figura 3. Se sugere aqui que isso foi resultado da mortalidade natural da população de bambu no local.

Variáveis ¹	Ins	Pre	Bro	Mor
Pre	-0.8552	-	-	-
Bro	0.1771	0.2276	-	-
Mor	0.1261	0.2249	-0.7781	-
Adu	0.3834	-0.6697	0.7549	-0.7165

Tabela 2. Matriz de coeficientes de correlação linear de Pearson entre fatores climáticos (insolação e precipitação) e o brotamento e a morte de colmos e a população de colmos adultos de *Guadua weberbaueri* em parcelas avaliadas na FE Catuaba, em Senador Guimard, Acre.

¹Ins: insolação (h), Pre: precipitação (mm), Bro: brotamento de novos colmos, Mor: morte de colmos adultos ou brotos, Adu: colmos adultos vivos.

Estudo realizado na mesma localidade, em período anterior ao início do processo de mortalidade natural da população de bambu [17], concluiu que o recrutamento e a mortalidade dos

colmos de *Guadua weberbaueri* foram afetados pelo regime de chuvas, apresentando maiores taxas de recrutamento no período chuvoso e maiores taxas de mortalidades no período seco. Outro estudo [18] realizado na mesma área cerca de um ano após o início da mortalidade em massa do bambu não encontrou correlação significativa entre a intensidade da precipitação e a mortalidade dos colmos de *G. weberbaueri*.

Outros resultados da tabela de correlação que merecem comentários são a forte e negativa (-0.7165) correlação entre o número de adultos e a mortalidade, que refletiu o evento de mortalidade natural do bambu em curso no local de estudo. A correlação positiva e forte (0.7549) entre o número de adultos e brotamentos reflete o evento ocorrido no mês de novembro de 2021, quando houveram apenas brotamentos, que, de maneira rápida, cresceram e foram categorizados como colmos adultos durante a coleta dos dados.

4. CONCLUSÃO

Não foi possível avaliar se os fatores climáticos insolação e precipitação afetaram de alguma forma o recrutamento e a mortalidade de brotamentos/colmos e o número de colmos adultos vivos de *Guadua weberbaueri* na área estudada porque durante a realização do estudo um evento de semelparidade da população da espécie estava em curso no fragmento florestal da FE Catuaba.

5. REFERÊNCIAS

- [1] Silveira, M. *A floresta aberta com bambu no sudoeste da Amazônia: padrões e processos em múltiplas escalas*. Edufac, Rio Branco, Acre, 127 p., 2005.
- [2] Ferreira, E. J. L. O bambu é um desafio para a conservação e o manejo de florestas no sudoeste da Amazônia, *Ciência e Cultura*, 66: 46-51, 2014. <http://dx.doi.org/10.21800/S0009-67252014000300015>
- [3] Duarte, A. F. Aspectos da climatologia do Acre, Brasil, com base no intervalo 1971-2000, *Revista Brasileira de Meteorologia*, 21: 308-317, 2006.
- [4] Brando, P. M.; Balch, J. K.; Nepstad, D. C.; Morton, D. C.; Putz, F. E.; Coe, M. T. et al. Abrupt increases in

Amazonian tree mortality due to drought–fire interactions, *PNAS*, 111: 6347-6352, 2014. <https://doi.org/10.1073/pnas.1305499111>

[5] Griscom, B. W.; Ashton, P. M. S. A self-perpetuating bamboo disturbance cycle in a Neotropical forest, *Journal of Tropical Ecology*, 22: 587–597, 2006. <https://doi.org/10.1017/S0266467406003361>

[6] Silva, S. S. *Dinâmica dos incêndios florestais no Estado do Acre*. 130 f. Tese (Doutorado em Ciência de Florestas Tropicais) – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas, 2017.

[7] Hechenberger, S.; Ferreira, E. J. L.; Carvalho, A. L.; Brazil, M. V. S. Danos físicos causados pelo bambu (*Guadua weberbaueri* Pilg.) em espécies arbóreas e implicações para a exploração madeireira em Floresta Ombrófila Aberta com Bambu no leste do Acre. *Research, Society and Development*, 11: e39911629279, 2022. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i6.29279>

[8] Griscom, B. W.; Daly, D. C.; Ashton, P. M. Floristics of bamboo-dominated stands in lowland terra-firma forests of southwestern Amazonia, *J. Torrey Bot. Soc.*, 134: 108-125, 2007. [https://doi.org/10.3159/1095-5674\(2007\)134\[108:FOBSIL\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.3159/1095-5674(2007)134[108:FOBSIL]2.0.CO;2)

[9] Oliveira, A. C. A. *Efeitos do bambu Guadua weberbaueri Pilger sobre a fisionomia e estrutura de uma floresta no sudoeste da Amazônia*. 71 f. Dissertação de Mestrado, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Fundação Universidade do Amazonas, Manaus-AM, 2000.

[10] Smith, M. *Efeito de perturbações sobre a abundância, biomassa e arquitetura de Guadua weberbaueri Pilg. (Poaceae - Bambusoideae) em uma floresta dominada por bambu no Sudoeste da Amazônia*. 79 f. Dissertação de Mestrado, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Fundação Universidade do Amazonas, Manaus-AM, 2000.

[11] Nogueira, E. M.; Nelson, B. W.; Fearnside, P. M.; França, M. B. Wood density in forests of Brazil's 'arc of deforestation': implications for biomass and flux of carbon from land-use change in Amazonia, *Forest Ecology and Management*, 248: 119-135, 2008. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.04.047>

[12] Janzen, D. H. Why bamboos wait so long to flower? *Annual Review of Ecology & Systematics*, 7: 347-391. 1976. <https://doi.org/10.1146/annurev.es.07.110176.002023>

[13] Rockwell, C. A.; Kainer, K. A.; D'oliveira, M. V. N.; Staudhammer, C. L.; Baraloto, C. Logging in bamboo-dominated forests in southwestern Amazonia: Caveats and opportunities for smallholder forest management, *Forest Ecology and Management*, 15: 202-210, 2014. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2013.12.022>

[14] Carvalho, A. L.; Nelson, B. W.; Bianchini, M. C.; Plagnol, D.; Kulplich, T. M.; Daly, D. C. Bamboo-Dominated Forests of the Southwest Amazon: Detection, Spatial Extent, Life Cycle Length and Flowering Waves, *Plos One*, 8: e54852, 2013. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054852>

[15] Souza, V. M.; Souza, M. B.; Morato, E. F. Efeitos da sucessão florestal sobre a anurofauna (Amphibia: Anura) da Reserva Catuaba e seu entorno, Acre, Amazônia Sul-occidental, *Ver. Bras. Zool.*, 25: 49-57, 2008. <https://doi.org/10.1590/S0101-81752008000100008>

[16] ACRE. Governo do Estado do Acre. *Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, Fase II: documento síntese-escala 1:250.000*. SEMA, Rio Branco, Acre, 356p, 2006.

[17] Silva, M. C. *Dinâmica do bambu (Guadua werbaueri Pilger. Poaceae) em função da sazonalidade climática no leste do Acre*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Acre, Rio Branco, 2020.

[18] Andrade, V. J. G.; Ferreira, E. J. L.; Januário, J. L.; Araújo, C. F. M.; Rodrigues, Y. O. Monitoramento da mortalidade de colmos do bambu lenhoso *Guadua werbaueri* Pilg. em um fragmento florestal do leste do Acre. In: Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, 12, 2021, Salvador, BA. *Anais...* Bauru: IBEAS, 2021. <https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2021/I-006.pdf>